

Estado, justicia y ciudadanía en el constitucionalismo boliviano * **

Claire Wright***

Resumen

Este trabajo pretende contestar dos interrogantes. Primera, ¿cómo han cambiado los conceptos de estado de derecho, ciudadanía, y el modelo de justicia en Bolivia desde 1967? Segunda, ¿hasta qué punto existe congruencia entre los elementos dogmáticos y orgánicos en la nueva Constitución de Bolivia? Se realiza un análisis de contenido de la Constitución original de 1967 junto con las reformas realizadas en este texto; las propuestas realizadas por los diferentes partidos políticos representados en la Asamblea Constituyente; y el texto final que pasó a *referéndum* en enero 2009. Se estudia la Constitución ya que es la suprema norma legal de Bolivia y un reflejo del proyecto político actual.

A raíz del análisis realizado, se encuentra que en las últimas cuatro décadas, los conceptos de Estado y Ciudadanía en Bolivia se han vuelto cada vez más inclusivos. Sin embargo, se advierte que la Constitución aprobada en 2009 ha roto la relación necesaria entre estado de derecho, sistema de justicia y ciudadanía en el país.

Palabras clave: Bolivia, justicia, estado de derecho, ciudadanía, constitución.

* Recibido: 20 de agosto de 2009 Aceptado: 10 de noviembre de 2009

** Una versión preliminar de este texto fue presentado en las Jornadas de Análisis Político Crítico, celebradas en Bilbao, España en noviembre 2008.

*** Investigadora y miembro del Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, España. Becaria del Programa FPU del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.